

ADABIY JARAYONLARNI QIYOSIY O‘RGANISH

Yu.X. Raxmonova

Toshkent Davlat Transport Universiteti (Doktorant)

<https://orcid.org/0000-0003-0912-8505>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516867>

Annotatsiya. Ilmiy adabiyotlarda ta’kidlanganidek, asarning syujeti va kompozitsiyasi, asar tili, motivlar, tarjima, asar poetikasi, yozuvchi mahorati, o‘zga xalqning boshqa bir xalq adabiyoti haqidagi qarashlari, ya’ni, adabiy retsepsiyasi (o‘zga xalq adabiyotini qabul qilish jarayoni) qiyosiy adabiyotshunoslik obyektidir.

Kalit so‘zlar: komparativistika, qiyosiy adabiyotshunoslik, qiyosiy-tarixiy metod, makro va mikrokomparativistika

Abstract. As noted in the scientific literature, the plot and composition of the work, the language of the work, motives, translation, poetics of the work, writing skills, views of a foreign nation about another nation's literature, that is, literary reception (acceptance of foreign literature the process of making) is an object of comparative literary studies.

Keywords: comparativistics, comparative literary studies, comparative-historical method, macro and microcomparativistics

Аннотация. Как отмечается в научной литературе, сюжет и композиция произведения, язык произведения, мотивы, перевод, поэтика произведения, навыки письма, представления иностранного народа о литературе другой страны, то есть литературная рецепция (принятие иностранной литературы - процесс создания) является объектом сравнительного литературоведения.

Ключевые слова: компаративистика, сравнительное литературоведение, сравнительно-исторический метод, макро и микрокомпаративистика.

Qiyosiy tarixiy tilshunoslik — tilshunoslikning qo‘shni tillarni, ya’ni genetik jihatdan qarindosh tillarni o‘rganuvchi, ular o‘rtasidagi munosabatni belgilovchi, zamon va makonda bosqichma-bosqich rivojlanishini tavsiflovchi bo‘limi; Til oilalari, alohida tillar va ushbu tizimlar tarkibidagi elementlarning kelib chiqishini aniqlash, shu jumladan tillar o‘rtasidagi genetik qarindoshlikni aniqlash - ularning bir manbadan (ajdodlar tilidan) kelib chiqishini aniqlash (tillarning genealogik tasnifi) qiyosiy tarixiy tilshunoslikning maqsadi. Qiyosiy tarixiy tilshunoslik. tillar tarixini tiklashda (qayta qurishda) asosiy tadqiqot vositasi sifatida qiyosiy tarixiy usullardan foydalanadi; Qiyosiy tarixiy tilshunoslik. tavsiflovchi yoki sinxron tilshunoslik normativ va umumiy tilshunoslikka qarshi chiqadi va inkor etadi; shu bilan birga, bir qator masalalarda tavsiflovchi tilshunoslik va umumiy tilshunoslik bilan ham o‘zaro aloqada bo‘ladi.

Komparativistika (lot. comparativus — qiyosiy) turli jarayonlarni qiyosiy o‘rganishga asoslangan fanning boshqa sohalar qatori til va adabiyotni ham o‘z ichiga olgan sohasi. Bu atama birinchi marta Frantsiyada («litterature comparee», 1817), keyin Angliyada («Qiyosiy adabiyot» 1886), Germaniyada («Zeitschrift fur vergleichende Literaturgeschichte» jurnali sarlavhasida, 1887 1910) ishlatilgan. , Rossiyada (1889 yilda A.N. Veselovskiy tadqiqotlarida). Ilanila boshladi. Filologik komparativistika til va adabiyot sohasida olib boriladigan qiyosiy tadqiqotdir. Shu munosabat bilan filologik komparativizm ikki katta guruhga bo‘linadi:

1. Lingvistik komparativistika, ya’ni qiyosiy tilshunoslik.

2. Adabiy komparativistika - qiyosiy adabiyotshunoslik. Lingvistik komparativistika turli yo'nalishdagi turdosh va turdosh tillarni qiyosiy o'rganishga qaratilgan. "Tillarni qiyosiy nuqtai nazardan tadqiq etish, ularga tarix nuqtai nazardan yondashish qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning vujudga kelishiga, tilshunoslikning alohida, mustaqil fan sifatida qat'iy e'tirof etilishiga zamin yaratdi" [1.78] Adabiyot komparativistikashunosligi. barcha adabiy hodisalarning umumiy va o'ziga xos tomonlari. o'rganadi va ular uchun umumiy qonunlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Sharqshunos olim N. I. Konrad (1891-1970) qiyosiy adabiyotshunoslikning ob'ekti bo'lishi mumkin bo'lgan 5 jihatga e'tibor qaratadi: 1. Milliy adabiyotlarni tarixiy umumiylikka (masalan, fors va tojik) qiyoslash. 2. Turli xalqlar adabiyotidagi tipologik xususiyatlarni qiyoslash (masalan, 19-asr klassik realizmi). 3. Turli joy va zamon xalqlari adabiyotini qiyoslash (masalan, rus va o'zbek adabiyoti). 4. Aloqasiz adabiyotlarni tipologik belgilar bilan solishtirish (masalan, ritsarlik romanlari va yapon harbiy dostonlari). 5. Xalqaro adabiy aloqalarni qiyoslash. Bu yerda olim adabiy ta'sir va adabiy aloqalarni ta'kidlaydi [2.32-33]. V.M.Jirmunskiyning (1891-1971) ta'kidlashicha, yozuvchi ijodini unga ta'sir o'tkazgan milliy va xalqaro adabiy an'analar bilan qiyosan o'rganish ham juda katta metodik ahamiyatga ega bo'lib, adibning ijodiy individualligini, milliy va jahon adabiyoti taraqqiyotida tutgan o'rnini aniqlashga yordam beradi[3.183].

Germaniyada nashr qilingan monografiyada komparativistika fani

- 1) adabiyot nazariyasi komparativistikasi (Dichtungs-Literaturtheorie);
- 2) adabiyot tarixi komparativistikasi;
- 3) komparativ intermedial tadqiqotlar (komparatistische Intermedialitatsforschung / Comparative Arts);
- 4) komparativ madaniyatshunoslik (komparatistische Kulturwissenschaft) kabi to'rtta guruhga ajratilgan. Bu o'rinda mualliflar adabiyot bilan aloqasi bo'lgan har bir hodisani komparativistika nuqtayi nazardan o'rganish mumkinligi nazariyasini ilgari surgan.

Bundan tashqari komparativistika nazariyasiga ko'ra adabiy jarayonni ikki xil yondashuv orqali qiyoslash mumkin: 1. Adabiy jarayonga tarixiy genetik yondashuv (kelib chiqishi jihatidan bir xil yoki yaqin xalqlar adabiyoti); 2. Adabiy jarayonga qiyosiy tipologik yondashuv (kelib chiqishidan qat'iy nazar umumiy tomonlarga ega bo'lgan xalqlar adabiyoti).

Adabiyotni qiyosan o'rganish jihatdan komparativistika ikkita katta guruhga bo'linadi.

1. Makrokomparativistika - genetik jihatdan bog'lanmagan turli millat doirasidagi adabiy hodisalarning qiyosiy tahlili (masalan: Shekspir va Navoiy ijodi).

2. Mikrokomparativistika - bir millatga yoki hududga (region) mansub adabiy hodisalarning qiyosiy tahlili (masalan: A.Qahhor va O'.Hoshimov, Yassaviy va Maxtumquli ijodi singari) Adabiyotshunos olimlarning ilmiy ishlarini qiyosan o'rganish ham makro yoki mikrokomparativistika obyekti bo'lishi mumkin. Ye.E.Bertels (1890-1957) va A.N.Malexova (1938 2009) bir makonda yashab ijod etgan rus olimlaridir. Ularning «Lison ut-tayr» dostoniga oid ilmiy izlanishlari mikrokomparativistika obyekti hisoblanadi.

Demak, tillarni qiyosiy nuqtai nazardan tadqiq, qilish, ularga tarixiylik nuqtai nazardan yondashish kabilar qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maydonga kelishiga, tilshunoslikning alohida, mustaqil fan sifatida qat'iy tan olinishiga zamin yaratdi.

Ushbu jarayonda qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishi xal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, qiyoslash tillarni o'rganishda usul, vosita sifatida, tillarga tarixiylik nuqtai nazardan yondashish esa tadqiqotning prinsipi (bosh g'oyasi, maqsadi) sifatida namoyon bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Расунов Р. Умумий тилшунослик. - Тошкент, 2010. - Б.78 - 115
2. Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. - М.: Наука, 1978. - С.32 - 33.
3. Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Известия АН. Т.ХІХ. Вып. 3. - М., 1960. - С.183.
4. Рахмонова, Ү. (2023). SEMANTIK O'ZGARISHGA TA'RIF. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
5. Рахмонова, Ү. (2023). MATN VA USLUB. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).
6. Рахмонова, Ү. (2023). TARJIMADA SO'ZLARNING QIYOSIY O'RGANILISHI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
7. Рахмонова, Ү. (2023). KONSEPT TUSHUNCHASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
8. Рахмонова, Ү. (2023). Badiy matnni struktural tahlil qilish. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
9. Рахмонова, Ү. (2023). TARJIMA TILIDA METAFORANING ISHLATILISHI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
10. Rakhmonova, Y. K. (2024). THE COMPLEXITY OF TRANSLATING HEMINGWAY'S SIMPLICITY: CHIASTIC PATTERNS IN THE SUN ALSO RISES. *World of Scientific news in Science*, 2(2), 701-709.
11. Рахмонова, Ү. (2023). TARJIMANING TIL MUAMMOLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
12. Рахмонова, Ү. (2023). TARJIMA TILIDA ASLIYATDAGI SEMANTIC MAYDON ("Alvido qurol" romani misolida). *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).
13. Рахмонова, Ү. (2023). BADIY MATN TAHLILI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5 (5).
14. Рахмонова, Ү. (2023). Badiy matnni struktural tahlil qilish. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).